

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/347489410>

Detección Automática de Tos para la Monitorización de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Conference Paper · November 2020

CITATIONS

0

READS

205

5 authors, including:

Daniel Sánchez Morillo

Universidad de Cádiz

94 PUBLICATIONS 1,250 CITATIONS

SEE PROFILE

Alejandro Lara

Universidad de Cádiz

7 PUBLICATIONS 13 CITATIONS

SEE PROFILE

Antonio León-Jiménez

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

111 PUBLICATIONS 1,126 CITATIONS

SEE PROFILE

Detección Automática de Tos para la Monitorización de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

F.Piras¹, A. Lara-Doña², M. Morales-González³, A. León-Jimenez³, D. Sánchez-Morillo²

¹ Control Department, University of Mons, Mons, Belgium, florian.piras@alumni.umons.ac.be

² Departamento de Ingeniería Automática, Electrónica y Arquitectura y Redes de Computadores, Grupo de Investigación de Ingeniería Biomédica y Telemedicina, Universidad de Cádiz, Cádiz, España, {alejandro.lara@uca.es, daniel.morillo}@uca.es

³ Servicio de Neumología, Alergia y Cirugía Torácica, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España, {moralesgonzalez.maria@gmail.com, antonio.leon.sspa@juntadeandalucia.es }

Resumen

Los sonidos pulmonares han recibido en los últimos años una creciente atención por su potencial para la evaluación de ciertos trastornos respiratorios. Más concretamente, de entre los sonidos adventicios que se manifiestan en el curso de la enfermedad, la tos se ha mostrado como el síntoma más común en algunas enfermedades respiratorias. Sin embargo, y a pesar de su importancia, el proceso convencional de recogida de información para este síntoma ha estado sustentado en el uso de encuestas, con la consiguiente limitación de la subjetividad y el error humano. El objetivo de este trabajo era el desarrollo y prototipado de un sistema automático para la detección de episodios de tos, para su uso en pacientes con EPOC.

Se implementó un sistema de bajo coste basado en la plataforma Raspberry Pi Zero y en el empleo de técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la señal registrada por un sensor de aceleración digital colocado en el hueco supraesternal. Contando con la participación de 21 sujetos, se extrajeron características en el dominio tiempo-frecuencia y se evaluaron diversos clasificadores. Los mejores resultados se obtuvieron con un clasificador basado en el ensamblado de árboles de decisión (RUSBoost Tree), para el que se alcanzó una precisión en la detección del 89.8%. Los resultados demuestran que el sistema desarrollado tiene potencial para ser usado con pacientes reales en registros ambulatorios de larga duración.

1. Introducción

Actualmente, las enfermedades respiratorias crónicas son una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Desde 2016, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el mundo [1], y se espera que en 15 años pase a ser la primera [2].

La Unión Europea dedica alrededor del 6% de su presupuesto de salud a las enfermedades respiratorias, estando el 56% de esta partida, unos 38.600 millones de euros, asignado a la EPOC. Un factor crítico en la mortalidad, la morbilidad y en los costes atribuibles a la gestión de esta enfermedad están relacionados con las hospitalizaciones, causadas mayoritariamente por episodios recurrentes de agudización de los síntomas denominados exacerbaciones [3].

Debido a la relevancia socioeconómica de la EPOC, en los últimos años han sido reportados en la literatura numerosos estudios sobre telemonitorización domiciliar de pacientes [4]–[7]. El objetivo principal ha sido, en la mayoría de los

casos, el de reducir la tasa de hospitalización a través de la detección automática de las exacerbaciones [7]–[10].

Sin embargo, la identificación temprana de las exacerbaciones se ha convertido en un difícil reto para la comunidad respiratoria, dadas las divergencias en las condiciones basales, causas y manifestaciones clínicas de estos episodios, que presentan una gran variabilidad intra inter individuo [11].

Diferentes aproximaciones han sido empleadas para la telemonitorización de la EPOC. Las variables monitorizadas con más frecuencia han sido los síntomas diarios reportados por el propio paciente, la saturación arterial de oxígeno (SpO₂), la función pulmonar, la presión sanguínea, la tasa cardiaca, el peso, la temperatura, la tasa respiratoria, los sonidos pulmonares y la actividad física. Estas variables han sido monitorizadas de forma individual aunque con frecuencia se han combinado. Además, el uso de técnicas de aprendizaje automático se ha extendido en los estudios más recientes para proporcionar un enfoque personalizado para la gestión de la EPOC [12].

En particular, los sonidos pulmonares han recibido, en la última década, una creciente atención como marcador con potencial para la evaluación de la enfermedad y para la detección precoz de las exacerbaciones [13]–[15]. Más concretamente, de entre los sonidos adventicios que se manifiestan en el curso de la enfermedad, la tos frecuente se ha mostrado como un signo constante desde el inicio, que empeora de manera lenta pero progresiva a lo largo de los años. Como ejemplo, la tos nocturna ha despertado especial interés y ha sido analizada muy recientemente [16]. La recogida de información relativa a este signo se ha llevado a cabo convencionalmente mediante el uso de encuestas, con la consiguiente limitación de la subjetividad y el error humano. Por ello, la detección automática y la caracterización de los episodios de tos ha sido referida como una estrategia de gran interés que puede mejorar las monitorización de la enfermedad [17].

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y prototipado de un sistema automático de bajo coste para la detección y caracterización mediante técnicas de aprendizaje automático de episodios de tos, con el objeto de ser empleado para monitorizar el curso de la enfermedad en pacientes con EPOC.

2. Materiales y métodos

2.1. Participantes y metodología

Considerando que se emplearán técnicas de aprendizaje automático supervisado, se hace necesario disponer de datos anotados para en entrenamiento y validación de los modelos. Se planteó como objetivo principal la detección automática de tos diferenciándola de otros eventos acústicos como el habla, la risa, el carraspeo o el ruido de fondo. Con objeto de disponer de muestras etiquetadas de todos estos patrones, se incluyeron 21 sujetos (9 mujeres y 12 hombres), con edades comprendidas entre los 21 y los 50 años, que firmaron un consentimiento informado aceptando su participación en el estudio. Se registró el audio de cada participante en un único fichero empleando una estructura común para todos los sujetos que facilitaba la posterior separación y etiquetado de cada segmento de audio. Cada grabación, realizada con el sujeto en posición sentada, incluyó 10 eventos de tos voluntaria, 5 segundos de habla, dos sonidos de risa, dos de carraspeo y dos pausas de silencio en las que se registró exclusivamente la respiración del sujeto. Cada episodio estuvo separado del siguiente por dos segundos de silencio. La interfaz de usuario fue diseñada para guiar al participante en la simulación de los sonidos, estableciendo pautas temporales en cada caso.

2.2. Hardware

La Figura 1 detalla el sistema de adquisición y almacenamiento de los datos captados por el sensor. Las señales no son procesadas y analizadas en este proceso inicial de registro. Este procesamiento y análisis se realiza posteriormente fuera de línea. Consta de dos partes principales: un sistema embebido y un sensor digital. El proceso de adquisición está controlado desde una interfaz de usuario ejecutada en una tableta con sistema operativo Android.

Figura 1. Arquitectura general del sistema.

Como microprocesador se seleccionó la unidad Raspberry Pi Zero W (procesador Broadcom BCM2835 con núcleo ARM11 de 1GHz, 512MB de memoria RAM y sistema operativo Linux en memoria microSD), por su bajo consumo, su conectividad inalámbrica y su reducido tamaño. La tarjeta SD permitía el almacenamiento de los sonidos respiratorios registrados.

El sistema fue alimentado mediante una batería recargable LiPo, conectada al microprocesador a través de un convertidor DC/DC cargador. El conjunto fue instalado en una envolvente plástica diseñada ad-hoc, como ilustra la Figura 2. En el estudio realizado por Drugman et al. [18] se comparó la eficacia de distintos sensores para la detección de la tos. Entre ellos, electrodos de

electrocardiografía (ECG), termistores, galga extensiométrica, acelerómetros, y micrófonos.

Figura 2. Detalle del prototipo para el registro de las señales.

Considerando el ruido de fondo, la espiración forzada, el carraspeo, y el habla y la risa se determinó que pese a que los micrófonos son más resistentes al ruido ambiental en una habitación cerrada, tienen el inconveniente de registrar sonidos procedentes del exterior o de otras personas presentes en la estancia. Por ello, para este estudio se seleccionó como sensor un acelerómetro triaxial digital MMA8452Q que proporciona la mejor relación de compromiso entre la robustez al ruido y la precisión en la detección.

Figura 3. Sensor de aceleración y sistema de fijación mediante adhesivo reusable.

La posición del acelerómetro se determinó de acuerdo con las observaciones realizadas [19]. En este estudio, se evaluaron 15 posiciones diferentes en tórax y tráquea con para la detección de las señales de mecanomiografía relacionadas con la respiración, los ronquidos, la tos o los latidos del corazón. Para la tos y los ronquidos, se estimó que la ubicación óptima está alrededor del cartílago tiroideo en la parte delantera del cuello. Se colocó por tanto el sensor en esta posición, y se adhirió a la piel del participante empleando como base un electrodo adhesivo, como ilustra la Figura 3. La conexión entre el sensor y la unidad microprocesadora se realizó mediante el protocolo de comunicaciones I2C. La comunicación entre el sistema de detección y la tableta se realizó vía Bluetooth.

2.3. Adquisición y preprocesado de la señal

Para el acelerómetro, se seleccionó la máxima frecuencia de muestreo disponible para el sensor (800 Hz). La lectura se realizó mediante interrupciones. El proceso de adquisición y registro se controló empleando el lenguaje de programación Python 3. Para eliminar el efecto por la respiración, se aplicó un preprocesado consistente en un filtro FIR (Finite Impulse Response) de paso-banda de orden 10, con frecuencias de corte de 80 y 250Hz.

2.4. Extracción y selección de características

Para superar la limitación dada por la no estacionariedad de la señal de audio, se hizo uso de la transformada de

Fourier enventanada o STFT (Short Time Fourier Transform). Se empleó la ventana de Hanning y se evaluaron diferentes tamaños (300ms, 500ms y 700ms. Para cada ventana, se extrajeron 24 características: energía, frecuencia media, frecuencia mediana, momento de segundo orden y su raíz cuadrada, curtosis, coeficiente de asimetría, entropías de Shannon, Renyi y Tsallis, factor de cresta y coeficiente de aplanamiento espectral. Además, se calcularon 12 coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCC), frecuentemente usados en el procesado de señales de audio [20]. Para la selección de características se aplicó el método de selección secuencial hacia atrás o SBFS (Sequential Backward Feature Selection), que redujo el conjunto inicial a 12 características.

2.5. Clasificadores, validación y métricas de rendimiento

Se planteó la resolución del problema a través de un clasificador binario capaz de clasificar un evento como tos o como otro tipo de sonido. Se evaluaron varios modelos de clasificadores: máquina de vectores de soporte (SVM) cúbica y cuadrática [21], [22], y ensamblado de árboles de decisión RUS Boost Tree [23]. Para asegurar la consistencia y generalización de cada modelo resultante, se empleó validación cruzada de orden 10. Se realizó un análisis ROC (acrónimo de Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor) para evaluar el rendimiento de cada modelo, estimando la sensibilidad, especificidad y precisión en cada caso. El proceso completo se ilustra en la Figura 4.

Figura 4. Extracción, selección de características, entrenamiento y validación del modelo.

3. Resultados

La Figura 5 representa un ejemplo de la señal registrada para los episodios de tos simulados por uno de los participantes.

Ventana (ms)	Modelo	Pr	Se	Es
300	SVM cúbica	83.2	88	78
500	SVM cuadrática	87.0	88	84
700	RUS Boost Tree	89.8	89	91

Tabla 1. Síntesis de los parámetros de rendimiento para los modelos con mejores resultados para cada tamaño de ventana. Pr: Precisión (%). Se: Sensibilidad (%). Es: Especificidad (%).

La Tabla 1 sintetiza los mejores resultados obtenidos tras el entrenamiento y validación de los diferentes modelos

evaluados para cada uno de los tamaños de ventana considerados. Como se aprecia, la precisión del modelo crece con el tamaño de la ventana temporal seleccionada para la STFT. El mejor resultado se obtuvo para un tamaño de ventana de 700ms y un clasificador basado en el ensamblado de árboles de decisión o RUS Boost Tree. En este caso se alcanzó una precisión del 89.8%.

Empleando este modelo, el 9% de los eventos de tos fue incorrectamente clasificado mientras el 11% de los sonidos de otro tipo fue considerado erróneamente por el sistema como tos.

Figura 5. Señal registrada por el sensor de aceleración para eventos de tos simulados por uno de los sujetos participantes en el estudio.

4. Discusión y Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una aproximación a la clasificación automática de episodios de tos empleando un sistema de bajo coste, basado en el empleo de técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la señal registrada por un sensor de aceleración digital ubicado en el hueco supraesternal. El empleo de acelerómetros para la cuantificación de señales biomédicas como la tasa y variabilidad cardiaca, la tasa respiratoria o el ronquido está extendido en la literatura, y presenta para esta aplicación ciertos beneficios sobre los micrófonos convencionales [18].

Los modelos validados se comportan consistentemente bien, con rendimientos altos similares a los alcanzados en otros estudios recientes [16], [24], [25]. Además, desde un punto de vista práctico, el monitor de tos ha sido concebido como un sistema extremadamente simple que puede ser empleado para un uso ambulatorio de 24h.

Un trabajo futuro supondrá la evaluación del ensamblado de diferentes clasificadores y de nuevas características para mejorar la precisión, además del entrenamiento y validación de los modelos empleando datos procedentes de pacientes de edad avanzada con patologías respiratorias crónicas, dado que entre las limitaciones del estudio figura la naturaleza voluntaria de los sonidos registrados y la condición no patológica de los participantes.

Finalmente, la naturaleza portable del hardware embebido (Raspberry Pi Zero) y del software desarrollado y la experiencia adquirida permitirá abordar el problema real de diferenciar, en pacientes de EPOC, entre tos seca y

húmeda, detectar secuencias de tos [26] y analizar las propiedades específicas de cada tipología que resulten de interés para el seguimiento de la enfermedad.

Financiación

Este estudio ha sido financiado con fondos del proyecto “Soporte Inteligente a la Autogestión de la EPOC”, cofinanciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el marco de la “Iniciativa Territorial Integrada” con número de expediente PI-0006-2017, y con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo de Andalucía FEDER 2014-2020.

Referencias

- [1] J. Lortet-Tieulent, I. Soerjomataram, J. L. López-Campos, et al., “International trends in COPD mortality, 1995-2017,” *European Respiratory Journal*, vol. 54, no. 6. European Respiratory Society, 01-Dec-2019.
- [2] A. Lwan, “WHO | Global status report on noncommunicable diseases 2010,” *Who*, 2015.
- [3] S. M. May and J. T. C. Li, “Burden of chronic obstructive pulmonary disease: Healthcare costs and beyond,” *Allergy Asthma Proc.*, vol. 36, no. 1, pp. 4–10, Jan. 2015.
- [4] C. Kruse, B. Pesek, M. Anderson, K. Brennan, and H. Comfort, “Telemonitoring to manage chronic obstructive pulmonary disease: Systematic literature review,” *J. Med. Internet Res.*, vol. 21, no. 3, p. e11496, Mar. 2019.
- [5] J. Cruz, D. Brooks, and A. Marques, “Home telemonitoring effectiveness in COPD: A systematic review,” *Int. J. Clin. Pract.*, vol. 68, no. 3, pp. 369–378, 2014.
- [6] C. L. Bentley et al., “A pilot randomised controlled trial of a Telehealth intervention in patients with chronic obstructive pulmonary disease: challenges of clinician-led data collection,” *Trials*, vol. 15, no. 1, p. 313, Jan. 2014.
- [7] M. A. Fernandez-Granero, D. Sanchez-Morillo, and A. Leon-Jimenez, “An artificial intelligence approach to early predict symptom-based exacerbations of COPD,” *Biotechnol. Biotechnol. Equip.*, vol. 32, no. 3, pp. 778–784, May 2018.
- [8] E. Iadanza, V. Mudura, P. Melillo, and M. Gherardelli, “An automatic system supporting clinical decision for chronic obstructive pulmonary disease,” *Health Technol. (Berl.)*, vol. 10, no. 2, pp. 487–498, Mar. 2020.
- [9] C. Wang, X. Chen, L. Du, Q. Zhan, T. Yang, and Z. Fang, “Comparison of machine learning algorithms for the identification of acute exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease,” *Comput. Methods Programs Biomed.*, vol. 188, p. 105267, May 2020.
- [10] L. Jiang and A. S. Gershon, “Using health administrative data to predict chronic obstructive pulmonary disease exacerbations,” *Annals of the American Thoracic Society*, vol. 17, no. 9. American Thoracic Society, pp. 1056–1057, 01-Sep-2020.
- [11] C. Burton, H. Pinnock, and B. McKinstry, “Changes in telemonitored physiological variables and symptoms prior to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease,” *J. Telemed. Telecare*, vol. 21, no. 1, pp. 29–36, Jan. 2015.
- [12] D. Sanchez-Morillo, M. A. Fernandez-Granero, and A. Leon-Jimenez, “Use of predictive algorithms in-home monitoring of chronic obstructive pulmonary disease and asthma: A systematic review,” *Chron. Respir. Dis.*, vol. 13, no. 3, pp. 264–283, 2016.
- [13] S. Chen et al., “Lung sounds can be used as an indicator for assessing severity of chronic obstructive pulmonary disease at the initial diagnosis,” *Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao*, vol. 40, no. 2, pp. 177–182, 2020.
- [14] N. S. Haider, B. K. Singh, R. Periyasamy, and A. K. Behera, “Respiratory Sound Based Classification of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: a Risk Stratification Approach in Machine Learning Paradigm,” *J. Med. Syst.*, vol. 43, no. 8, p. 255, Jun. 2019.
- [15] M. A. Fernandez-Granero, D. Sanchez-Morillo, and A. Leon-Jimenez, “Computerised analysis of telemonitored respiratory sounds for predicting acute exacerbations of COPD,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 15, no. 10, pp. 26978–26996, 2015.
- [16] S. Vhaduri, “Nocturnal Cough and Snore Detection Using Smartphones in Presence of Multiple Background-Noise,” in *COMPASS 2020 - Proceedings of the 2020 3rd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*, 2020, pp. 174–186.
- [17] A. H. Morice et al., “ERS guidelines on the assessment of cough,” *Eur. Respir. J.*, vol. 29, no. 6, pp. 1256–76, Jun. 2007.
- [18] T. Drugman et al., “Objective study of sensor relevance for automatic cough detection,” *IEEE J. Biomed. Heal. Informatics*, vol. 17, no. 3, pp. 699–707, 2013.
- [19] D. B. Rendón, J. L. Rojas Ojeda, L. F. Crespo Foix, D. S. Morillo, and M. A. Fernández, “Mapping the human body for vibrations using an accelerometer,” *Conf. Proc. ... Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. Annu. Conf.*, vol. 2007, pp. 1671–4, 2007.
- [20] D. S. Morillo, A. L. Jiménez, and S. A. Moreno, “Computer-aided diagnosis of pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary disease,” *J. Am. Med. Informatics Assoc.*, 2013.
- [21] U. Jain, K. Nathani, N. Ruban, et al. “Cubic SVM classifier based feature extraction and emotion detection from speech signals,” in *Proceedings - 2018 International Conference on Sensor Networks and Signal Processing, SNSP 2018*, 2019, pp. 386–391.
- [22] X. Yan, H. Zhu, and J. Luo, “A novel kernel-free nonlinear SVM for semi-supervised classification in disease diagnosis,” *J. Comb. Optim.*, pp. 1–18, Nov. 2019.
- [23] Z. Abduh, E. A. Nehary, M. Abdel Wahed, and Y. M. Kadah, “Classification of heart sounds using fractional fourier transform based mel-frequency spectral coefficients and traditional classifiers,” *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 57, p. 101788, Mar. 2020.
- [24] A. Leal et al., “A Multi-feature Approach for Noise Detection in Lung Sounds,” in *IFMBE Proceedings*, vol. 64, 2019, pp. 211–216.
- [25] J. Knocikova, J. Korpas, M. Vrabec, and M. Javorka, “Wavelet analysis of voluntary cough sound in patients with respiratory diseases,” *J. Physiol. Pharmacol.*, vol. 59, no. SUPPL. 6, pp. 331–340, 2008.
- [26] G. Rudraraju et al., “Cough sound analysis and objective correlation with spirometry and clinical diagnosis,” *Informatics Med. Unlocked*, vol. 19, p. 100319, Jan. 2020.